

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Nércida Romero (2011) **National identity in the Venezuelan University Education**
www.revistaorbis.org.ve 19 (7) 56 - 71

NATIONAL IDENTITY IN THE VENEZUELAN UNIVERSITY EDUCATION

Identidad Nacional en la Educación Universitaria Venezolana

Nércida Romer (1)*

Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt".

ABSTRACT

The research had as main purpose to analyze the national identity in the Venezuelan University education. It was descriptive with descriptive transactional design. The population was 250 students of the IX and X semester of education at the UNERMB, Ciudad Ojeda. The results showed: in the objective test, they don't know details of the national identity; It was detected in the interview that there is a sense of belonging. The recommendation is: in subjects related innovate strategies to give the student knowledge of national identity elements; promote educational and publicity campaigns about the care and conservation of geographical, biological and cultural heritage.

Keywords: Academic, student university education, national identity.

RESUMEN

La investigación tuvo como propósito analizar la Identidad Nacional en la Educación Universitaria Venezolana. Fue de tipo descriptiva con diseño transeccional descriptivo. La población fue de 250 estudiantes del IX y X Semestre de Educación de la UNERMB, Ciudad Ojeda. Los resultados demostraron: que en la prueba objetiva desconocen detalles de la Identidad Nacional; en la entrevista, se detectó que existe el sentido de pertenencia. Recomendándose: que en asignaturas relacionadas, innovar estrategias que permitan al estudiante el conocimiento de elementos de la Identidad Nacional; promover campañas educativas y publicitarias sobre el cuidado y conservación del patrimonio geográfico, biológico y cultural.

Palabras Clave: Identidad Nacional, Docente, Educación Universitaria, Estudiante.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5111921>

(1) Doctora en Ciencias de la Educación. Magíster en Administración de la Educación Básica. Docente de pregrado y postgrado de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt".

INTRODUCCIÓN

La Identidad Nacional se considera como la integración de valores materiales, inmateriales y morales cuyo conocimiento y amor por dichos valores, une y solidariza a los habitantes de un determinado espacio.

El sentimiento de Identidad Nacional está estrechamente relacionado con el sentido de pertenencia, cuando el individuo se siente parte de algo o alguien se origina una relación de amor y afecto; es lo que sucede al sentirse miembro de un país, de una región, de una localidad, de una familia. Todos aquellos elementos que distinguen a un país de otro, como ejemplo los símbolos patrios, la música, la historia, la gastronomía, el idioma entre otros, se comparten entre sus habitantes y los diferencian de otros pueblos.

Actualmente, se está en la era del conocimiento y la tecnología, un mundo globalizado por lo que conviene fortalecer la Identidad Nacional, desde la familia, la escuela, la comunidad. Es importante que cada institución de la sociedad se una a este propósito como una manera de contrarrestar el efecto de la influencia de culturas extranjeras, de lo que se denomina la transculturización.

Es significativo destacar especialmente, la responsabilidad que tienen los docentes en la difusión y promoción de los elementos de la Identidad Nacional, es decir, motivar a sus estudiantes en cuanto al conocimiento, amor y respeto por dichos elementos.

Por todo lo antes dicho, en esta investigación se destaca ese rol especial del docente en relación al compromiso con la reafirmación de la Identidad Nacional, por ello el estudio se realizó con los estudiantes del IX y X Semestre de la carrera Educación y analizar el conocimiento, valores presentes y comprensión que tienen de la Identidad Nacional en función de que ya pronto obtendrán el título de Licenciados en Educación, responsables de ser formadores y transformadores.

En ese orden y siguiendo a Sequera (2004), cuando afirma que la identidad de un país está contenida en los elementos que constituyen su patrimonio cultural, por lo que allí se reflejan los usos y costumbres del grupo que lo conformó y por eso es importante su cuidado y mantenimiento.

De allí, la necesidad que los docentes estén debidamente formados en cuanto a lo que a Identidad Nacional se refiere y de esta manera transferir el entusiasmo y el interés de los niños, niñas y jóvenes hacia aquellos elementos que los identifican como venezolanos.

Por lo antes referido, este estudio se propone analizar la Identidad Nacional Venezolana para detectar el conocimiento de sus elementos que tienen los estudiantes del IX y X Semestre de la carrera Educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, sede Ciudad Ojeda; para tal propósito se aplicará una investigación descriptiva, con un diseño transeccional descriptivo, con una muestra de setenta (70) estudiantes.

METODOLOGÍA. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO.

La investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo y cualitativo. Es cuantitativa porque en el positivismo se concede primacía a los hechos antes que a las ideas. Tal como lo plantea Barrera (2005, p.53), “la comprobación emerge como condición necesaria para determinar la validez de lo conocido y de aquello que está por conocerse”. Según este autor, el saber está fundamentado en la experiencia y en la observación, por lo que el conocimiento es válido si es verificable.

Es importante señalar que ésta investigación también se apoya en el enfoque cualitativo, con la intención de profundizar en el tema objeto de

estudio, para ello se sustenta del estudio etnográfico, que según Flick (2007, p. 162), éste constituye “un fuerte interés por la exploración de la naturaleza de un fenómeno, más que la determinación a examinar hipótesis sobre ellos”.

La población en esta investigación la constituyen 250 estudiantes del IX y X Semestre de la Carrera Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, sede Ciudad Ojeda. Para esta investigación, la muestra a utilizar es el muestreo no probabilístico que según Parra (2003, p.21), “este término corresponde a aquellos procedimientos de selección de muestras en el que intervienen factores distintos al azar en la determinación de cuáles son los elementos que incluyen en la muestra”. Por lo que dentro de esta categoría está el muestreo casual o incidental y donde el autor ya citado explica que “se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionalmente los individuos de la población” (p.25).

La muestra fue intencional, representada por setenta (70) estudiantes de ambos semestres. Para la entrevista estructurada se seleccionaron cinco (5) estudiantes de las dos secciones.

El instrumento seleccionado por la investigadora lo constituye una prueba objetiva, según Ruíz (2002, p.133) “las pruebas objetivas son aquellas en las que el estudiante no necesita construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la respuesta, identificarla y marcarla”. También se aplicó una entrevista estructurada con un guión básico compuesto por dieciocho (18) preguntas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

Para Rengifo (2006), la identidad se refiere a los aspectos trascendentes que definen los patrones culturales de cada sociedad y las diferencian de otras, y se expresa a través de los sentimientos de pertenencia al grupo familiar donde se nace y se educa, comprende al ámbito local, regional y nacional donde el individuo se ha desenvuelto.

Montero (1991), señala que la identidad nacional es una expresión de la identidad social ya que esta es construida por los individuos en función de otros individuos, cuyo fundamento son los elementos socioculturales compartidos hasta formarse así la imagen nacional. Existe la llamada identificación nacional exterior, la cual comprende un conjunto de significaciones y representaciones, con los que se reconoce y se define a los miembros de un grupo nacional desde el exterior. En cada grupo social que forma parte de una nación, existe un conjunto de elementos que les permite identificarse de otros grupos sociales.

Dada la amplitud que implica la identidad nacional, es necesario aclarar que para efectos de esta investigación se estudia como el sentimiento, la percepción que tiene la persona, en este caso los estudiantes del IX y X semestre de la carrera Educación, en cuanto a lo que se refiere a su identidad nacional, como tal.

Báez (2007, p.300), señala que en el contexto social, la identidad está basada en los rasgos que hacen que los sujetos pertenecientes a una comunidad pueden ser asemejados, estableciendo que “también es el conjunto de valores o de representaciones simbólicas que permiten que un individuo o grupo se sienta identificado con un proyecto colectivo”.

Sequera (2004, p.40), señala que: “la identidad de un país, de una región o de una etnia está siempre contenido en los elementos que constituyen su patrimonio cultural. En éste se reflejan los usos y las costumbres del grupo que lo conformó y por eso es importante su cuidado y mantenimiento”.

La identidad nacional implica entonces las costumbres que definen los modos de vida y transmiten de generación en generación y de acuerdo con Sequera (2004) conviene que prevalezcan, ya que forman parte de esa memoria histórica que todos los venezolanos tienen en común. Una manera de que se mantengan es su difusión a

través de la educación, medio idóneo para transmitir la cultura de los pueblos.

Figuroa (2005), insiste en que la identidad nacional se va construyendo a través del sentimiento que crece cuando se empieza en la escuela, en todo ese trayecto, con el conocimiento sistemático y exhaustivo de los valores culturales, un sentimiento que a medida que aumenta impulsa a defender los valores e intereses patrios.

Este estudio está orientado a analizar la identidad nacional en lo inherente a los elementos que la conforman, según Montero (1991), Báez (2008), Mosonyi (1982) y Figuroa (2005) desde la perspectiva de las emociones y el sentido de pertenencia que manifiestan los estudiantes del IX y X semestre de la carrera Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, con respecto a la identidad nacional

HISTORIA.

En la historia de Venezuela existen acontecimientos que lograron desarrollar ese sentimiento de amor por la patria; así lo señala Rojas (2004) al referirse a los hechos como los del 19 de Abril de 1810 y el 5 de Julio de 1811 (lo que denomina “la piedra de fundación de la patria venezolana”) cuando la Capitanía General de Venezuela es declarada República soberana libre e independiente.

Al respecto, Freneites (1988, p.240), señala “la derrota del poder español en América es todavía el objetivo central, y a su consecución se supeditan todas las demás consideraciones, incluso los ya vigorosos sentimientos nacionales, por no hablar de conciencia nacional”.

Algo no objeto de dudas es que la separación de Venezuela del dominio español se convierte en factor determinante para adquirir una identidad propia, de ese hecho surge el reconocimiento y la valoración hacia quienes protagonizaron el proceso de emancipación, así lo expresa Rojas (2004): “nuestra elemental identidad nacional pasó a lucir galas libertadoras, al ser cuna de grandes emancipadores republicanos (Simón

Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre) y grandes intelectuales y pedagogos como Simón Rodríguez”.

Según la RENA (Red Escolar Nacional. 2004) “En el siglo XX, el más sobresaliente de todos los acontecimientos que han moldeado la identidad nacional ha sido el petróleo”. Venezuela pasó a ser de una República agropecuaria y rural a una República petrolera y urbana. Este acontecimiento de la Historia de Venezuela demuestra lo dicho por Montero (1991), la identidad no es fija ni estática, se transforma, pero considerando su núcleo fundamental para ser reconocida por el individuo y el colectivo.

EL TERRITORIO.

El espacio en el cual se vive, de donde se es, donde se desenvuelve cada uno de los grupos humanos constituye un elemento significativo de la identidad. Figueroa (2005), señala que “para tener una clara idea sobre nuestra identidad, es necesario conocer el alrededor donde nos desarrollamos. El territorio nos proporciona los recursos para nuestro bienestar y la supervivencia de la población de una nación”.

De allí, la importancia de que cada venezolano se deba interesar por conocer todo lo relacionado al territorio para apreciarlo y desarrollar el sentido de pertenencia, tarea muy significativa, especialmente para aquellos que se están formando como educadores, pues tienen la responsabilidad de transferir todos estos valores a los estudiantes.

SÍMBOLOS PATRIOS.

Según la afirmación que aparece en la Enciclopedia de Venezuela (s/f), los símbolos se establecieron en la Ley de Bandera, Escudo e Himno Nacional, publicada en la Gaceta Oficial del 17 de febrero de 1954. Estos símbolos que representan al país son el resultado de una larga evolución histórica cambiando una serie de características hasta alcanzar la forma que hoy presentan.

Serfatty (2006), expresa “que los símbolos patrios representan la autonomía y el carácter oficial de la nacionalidad”. Estos símbolos están

representados por la Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Nacional. Estos elementos identifican y distinguen al país de otras naciones. Los símbolos patrios son usados generalmente para celebrar acontecimientos de tipo social, histórico, cultural, científico, entre otros.

IDIOMA.

El idioma oficial es el español, así lo expresa la Enciclopedia Venezolana (2007), la inmensa mayoría de la población habla español, como en otras naciones en Venezuela hay una gran variedad de expresiones propias que forman parte de la cultura nacional, lo que marca un uso particular del idioma de los venezolanos, donde ya algunas de dichas expresiones han sido aceptadas por el Diccionario de la Real Academia Española. Por otro lado, abundan los refranes que reflejan la idiosincrasia y relativos a determinar aspectos de la vida.

Para Pinillos, citado por Franco (2007, p.51), las tradiciones culturales de la comunidad lingüística es factor determinante para la identidad de de las sociedades y de los individuos. Los patrones culturales y la reproducción cultural se mantienen gracias al lenguaje. “toda sociedad humana, por primitiva que sea, posee una cultura que se plasma en palabras”.

SÍMBOLOS NATURALES.

Según la RENa (2005), los símbolos naturales están conformados por una serie de elementos típicos de la geografía venezolana; son la representación de la flora y la fauna de Venezuela. El árbol nacional está representado por el Araguaney, es conocido con los nombres de Acaparo, Curarí, Araguán o Cañada, Flor Amarilla y Puy. Serfatty (2006), afirma que la flor nacional, la representa la orquídea, del género de la Cattleya, que comprenden 65 especies. El Ave Nacional lo representa el Turpial, que según Serfatty (2006), es el nombre común de ciertas aves paseriformes de América que pertenecen al género de los icterus.

LA MÚSICA Y LA DANZA.

La RENa (2005), afirma que este “es uno de los elementos más representativos de la identidad y el nacionalismo”. En Venezuela existe una variedad geográfica: llanos, selvas, andes y costas; en cada una de esas zonas se observa un tipo de música muy particular, que representa la costumbre del lugar.

De allí, que en los llanos la música típica es el canto recio, con la modalidad del contrapunteo. El baile es el joropo con diferentes estilos. En el Zulia, la música propia es la gaita; en los Andes son los valeses; en la costa la música propia son la de los tambores, los más representativos son los Tambores Barloventeños. En ese sentido, la música típica de las zonas que están cerca de la Selva Amazónica, como son los Estados Bolívar y Amazonas, es el calipso.

ARQUITECTURA.

Según Marcano (2007, p. 117), “la arquitectura es acto social por excelencia, arte utilitario, como proyección de la vida misma, ligado a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas”. De allí, que las obras de arquitectura representan un elemento de la identidad nacional, ya que reflejan la vida del pasado y constituyen una muestra del sentir patrio.

GASTRONOMÍA.

La gastronomía estudia varios elementos culturales tomando como eje principal la comida. En consecuencia, Naime (2007), señala que la identidad se refiere al conjunto de características propias de un individuo o de una colectividad que los diferencia de los demás.

RELIGIÓN.

Según la RENa (2005), la religión predominante en Venezuela es la católica cristiana, es importante señalar que en la Constitución se

consagra la libertad de culto, lo que favorece que en el país existan grupos que profesen otras religiones. Dentro de los personajes religiosos destacados están: el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre María de San José. También se tienen las advocaciones de la Virgen María: Coromoto, la Chinita, Divina Pastora, del Valle, Auxiliadora, del Carmen, entre otras.

Sin duda, que para conocer cómo llegó a establecerse la religión católica es importante recordar, según lo expresa la Rena (2005), desde la época de la conquista y la colonización es cuando se inicia la evangelización de América, este proceso fue realizado por grupos misioneros católicos: Jesuitas, Franciscanos, Capuchinos y Dominicos.

RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS.

De acuerdo con Flick (2007), se pueden realizar combinaciones de ambos enfoques uniando los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa en el mismo estudio o en estudios diferentes, por ello el autor cita como ejemplo la combinación de los resultados de una encuesta y un estudio de entrevista, esto con la intención de buscar propósitos diferentes; señala que uno de estos propósitos podría ser obtener un conocimiento más amplio sobre el problema objeto de estudio.

Es por ello, que en esta investigación se unen los dos enfoques, primero se aplica la prueba de conocimiento con el objetivo de medir el conocimiento que tienen los estudiantes sobre los elementos de la Identidad Nacional y después para profundizar más en el tema se aplicaron las entrevistas, con éstas se propone detectar la comprensión y los valores presentes en los estudiantes con respecto a la Identidad Nacional, es decir, el sentimiento, el amor y el sentido de pertenencia por todo aquello que sienten que los identifica como venezolanos.

Como resultado de la prueba de conocimiento, en algunos indicadores como Historia, Territorio y Símbolos Patrios, los

estudiantes se ubican según el baremo, en la categoría bajo, es decir, desconocen detalles y datos importantes con respecto a estos elementos de la Identidad Nacional.

En cuanto al resultado de las entrevistas, se pudo constatar que los estudiantes muestran un alto sentido de pertenencia, amor y orgullo por su país, su región y localidad; expresan sentimientos de patriotismo y admiración por el territorio. La comprensión sobre la Identidad Nacional, concuerda con las teorías que sustentan el estudio; lo que se traduce en una actitud favorable hacia la Identidad Nacional.

Finalmente, es importante destacar lo planteado por Kelle y Erzberger, citados por Flick (2007): de la combinación de resultados cualitativos y cuantitativos pueden salir tres clases de resultados:

1. Los resultados cualitativos y cuantitativos convergen, se confirman mutuamente;
2. Ambos resultados se centran en aspectos diferentes de un problema, pero son complementarios entre sí;
3. Los resultados cualitativos y cuantitativos son divergentes o contradictorios.

Según el autor, si la intención de combinar los dos enfoques se centra en tener un conocimiento mayor sobre el problema, los tres resultados son adecuados; En el segundo y tercer caso se requiere de una explicación teórica de la divergencia y las contradicciones.

Esta investigación se inserta en el el segundo caso, porque los resultados de ambos enfoques se complementan; primero, en la prueba de conocimiento se mide el conocimiento que tienen los estudiantes sobre los elementos de la Identidad Nacional y segundo, en la entrevista se detecta la comprensión y los valores presentes en los estudiantes con respecto a la Identidad Nacional.

Por lo que se concluye, que aunque los estudiantes no conozcan en profundidad detalles importantes sobre algunos elementos de la Identidad Nacional como la historia, el territorio, los símbolos patrios, la

arquitectura; no significa que no tengan sentido de pertenencia, amor y aprecio por el país.

CONCLUSIONES.

A través del desarrollo de la presente investigación titulada: Identidad Nacional en la Educación Universitaria Venezolana, se llegó a las siguientes conclusiones:

En cuanto a la prueba de conocimiento: El indicador territorio se ubicó en la categoría más bajo, es decir, los estudiantes desconocen casi por completo datos y aspectos importantes característicos de este elemento de la Identidad Nacional, datos como por ejemplo, la cantidad de territorio de la Guayana Esequiba que se encuentra en reclamación, es un dato que los estudiantes ignoran en su totalidad.

Asimismo el indicador historia también se ubicó en la categoría bajo, este hallazgo revela que los estudiantes presentan debilidades en el conocimiento de los hechos y acontecimientos de la historia que dieron origen a Venezuela como nación independiente, se pudo constatar que los estudiantes no distinguen con claridad lo que sucedió el 19 de Abril de 1810 y lo que sucedió el 05 de Julio de 1811.

El indicador símbolos patrios, se ubicó en la categoría medianamente bajo, lo que refleja que los estudiantes desconocen algunos aspectos importantes sobre este elemento de la Identidad Nacional. Se destaca el desconocimiento que tienen sobre el significado de la octava estrella del tricolor nacional.

Con respecto al indicador arquitectura, ubicado también en la categoría medianamente bajo, se pudo constatar que los estudiantes desconocen en su mayoría, cuáles son los monumentos que se consideran parte del patrimonio cultural de Venezuela, íconos que constituyen elementos de la Identidad Nacional.

El indicador con más presencia ubicado en la categoría alto son los símbolos naturales, lo cual revela que los estudiantes conocen claramente cada una de las especies de la flora y la fauna típicas de Venezuela, elementos significativos de la Identidad Nacional.

El idioma se ubicó en la categoría medianamente alto, esto refleja que los estudiantes tienen dominio de los aspectos relevantes del idioma estrechamente relacionados con la Identidad Nacional, como por ejemplo tener claro que el idioma oficial de Venezuela es el castellano, pero que se reconocen también las lenguas indígenas, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto al indicador gastronomía, también se ubicó en la categoría medianamente alto, es decir, los estudiantes tienen conocimiento sobre cuáles son los platos típicos de Venezuela, lo que constituye un elemento muy representativo de la venezolanidad.

Otro indicador insertado en la categoría alto, es la música y la danza, en los resultados se pudo constatar que los estudiantes conocen sin dificultad cuáles son los instrumentos típicos de Venezuela y cuál es el segundo himno de Venezuela.

El indicador religión también se ubicó en la categoría medianamente alto, se constató que los estudiantes reconocen que la religión católica es la que predomina en Venezuela.

Cada uno de estos indicadores constituyen los elementos de la Identidad Nacional y por sus características peculiares distinguen a Venezuela de otros países, eso es lo que permite que se diga que los venezolanos comparten una historia, un territorio, unos símbolos patrios, una gastronomía, una música, etc.

En relación a las entrevistas: En cuanto a los valores de la Identidad Nacional presentes en los estudiantes sobresalen el sentido de pertenencia, orgullo de ser venezolano, fraternidad bolivariana, arraigo al país y amor por la patria. En cada una de las entrevistas se pudo percibir la presencia de estos valores en los informantes, de manera natural y

espontanea expresaban su amor por los elementos que sienten que los identifican; al mismo tiempo mostraban preocupación e interés por el rescate de los valores. Consideran que la Identidad Nacional debe ser fortalecida, por lo que resulta necesario que a este esfuerzo se unan las instituciones de la sociedad: universidades, liceos, escuelas, comunidades, entre otros.

En ese sentido, los estudiantes reconocen que existe una invasión de manifestaciones culturales extrañas, que ha habido penetración extranjera en la música, vocablos, formas de vestir, gastronomía; pero demuestran su orgullo de ser venezolanos y la necesidad de que permanezcan las costumbres y tradiciones propias de la Identidad Nacional.

En relación a la comprensión de la Identidad Nacional, se evidenció que los estudiantes, en su mayoría tienen un concepto de Identidad Nacional inclinado a lo que es el sentir, a los valores, al sentido de pertenencia.

Aunque los estudiantes en la prueba de conocimiento demostraron desconocer aspectos relevantes de algunos elementos de la Identidad Nacional; en las entrevistas, se detectó que existe el sentimiento de Identidad Nacional.

Es importante señalar que la nación requiere del fortalecimiento de la cultura autóctona, por lo que es significativo que los futuros educadores aprecien y valoren las tradiciones y costumbres de su comunidad, región y país; el reconocimiento de la participación de los personajes históricos que han contribuido al crecimiento de la Identidad Nacional, para llevar esto a sus estudiantes ayudándoles a crear conciencia en cuanto al sentido de pertenencia y arraigo por lo propio, sentirse orgullosos de nacer en una tierra de abundantes riquezas humanas y naturales.

No se puede perder el sentido de la identidad, de allí la importancia de conocer la historia, para no desvincularse del pasado,

de las raíces y así consolidar el concepto de nación, aceptar la Identidad Nacional como un valor propio de un pueblo auténtico con suficiente conciencia nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Angulo, E. (2004). Construcción de Identidades sociopolíticas y participación comunitaria del docente integral en formación. Universidad Rafael Belloso Chacín. Maracaibo.
- Arias, A. (1981). Historia moderna y contemporánea de Venezuela. Editorial Romor. Caracas, Venezuela.
- Báez, F. (2008). El saqueo cultural de América Latina. Editorial Melvin, C.A. Venezuela.
- Barrera, M. (2005). Modelos epistémicos en investigación y en educación. Editorial SYPAL. Caracas, Venezuela.
- Bermúdez, Y. (2006). La Identidad Nacional y la verificación de las normas jurídicas latinoamericanas en la globalización. Revista de Derecho, julio, número 025. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. P.P. 125-140. Disponible en: <http://redalyc.vacmex.mx/redalyc/pdf>.
- Conferencia Regional sobre Educación Superior (GRES, 2008). Consejo Nacional de Educación Superior. CONESUP. UNESCO. Disponible: www.iesalc.unesco.org.ve.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2008).
- Crespo, L. (2005). Venezuela con las manos y con el corazón. Consejo Nacional de la Cultura. Caracas, Venezuela.
- Chávez, N. (2007). Introducción a la investigación educativa. Maracaibo. Venezuela. Editorial Santillana. (2006). Por esta escalera se sube. Caracas, Venezuela.
- Enciclopedia de Venezuela. (s/f). Tomo 3. Editorial Océano. Barcelona, España.
- Figuroa, D. (2005). Soberanía e identidad nacional. Ciudad Guayana, Venezuela. Disponible: <http://www.monografías.com.trabajos49/identidadnacional.Venezuelashtml>.
- Finol, J. Globalización y cultura: estrategias simbólicas y vida cotidiana. Revista de ciencias sociales, sep, 2006, vol.12,nº 3, p. 454-475. ISSN 1315-9518.
- Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Ediciones Morata. Fundación Paideia. Galiza, Madrid.
- Franco, A. (2007). Gramática comunicativa. Universidad del Zulia. Ediciones del Vice Rectorado Académico. Editorial Venezolana C.A. Mérida, Venezuela.
- Freneites, H. (1988). Historia de Venezuela. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Caracas, Venezuela.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México: Editorial Mc Graw Hill.
- Ley Orgánica de Educación (2009).
- Lujano, R. (1997). Cine venezolano. Disponible: <http://www.monografías.com/trabajos41/cine-venezolano>.

- Luquez, P. y otros. (2006). La identidad cultural: Un acercamiento a su construcción mediante la integración de la docencia, investigación y extensión. Revista Telos. Universidad Rafael Bellosó Chacín. Maracaibo, Venezuela.
- Marcano, L. (2007). La apropiación del espacio habitado. Multienciclopedia de Venezuela. Tomo 5. Editorial Planeta. Caracas. Venezuela.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007). Currículo Nacional Bolivariano. CENAMEC. Caracas. Venezuela.
- Montero, M. (1991). Ideología, alienación e identidad nacional. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas, Venezuela.
- Mosonyi, E. (1982). Identidad nacional y culturas populares. Editorial Enseñanza Viva. Venezuela.
- Multienciclopedia de Venezuela (2007). Tomo 5. Editorial Planeta. Caracas. Venezuela.
- Naime, J. (2007). La identidad nacional venezolana por la gastronomía. (Min-ensayo a propósito de sociología de la comida Le Georg Simnel). Disponible en www.sociologando.org.ve.
- Narea, G. (2005). Historia contemporánea. Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Disponible: www.monografías.com.
- Núñez, D. (1999). La cultura popular – educación, valores e identidad nacional. URBE. Tesis de doctorado. Maracaibo, diciembre de 1999.
- RENa (Red Escolar Nacional, 2005). Cuarta etapa – Educación premilitar. La identidad nacional. www.rena.edu.ve/cultura/cuartaetapa/premilitar/tema6.html.50k.
- Rengifo, D. (2006). Historia, educadores e identidad nacional. AGORA. Año 9, No. 18 Julio – Diciembre – 2006. Trujillo, Venezuela.
- Rojas, M. (2004). Identidad y cultura. EDUCERE. Año 8. Nº27 Noviembre – Diciembre – 2004. Táchira, Venezuela.
- Rojas, L. (2006). Lo mágico, religioso y el bienestar de los venezolanos. Vo. VIII. Número 1. Abril 2006. Disponible en: www.medigraphic.com/pdfs/inusal/isg-2006/isg061c.pdf.
- Ruiz, C. (2002). Instrumentos de investigación educativa. CIDEG. Venezuela.
- Parra, J. (2003). Guía de muestreo. Colección XLV aniversario FCES.
- Sansevero, I. y otros. (2005). Inserción legal y curricular de la dimensión identidad nacional en la educación básica. ED [online]. Abril 2005. Col 12, No. 1. Disponible: <http://www.serbi.luz.edu.ve>.
- Serfatty, M. (2006). Identidad nacional. Coordinación de Comunicaciones. ONIDEX. Caracas, Venezuela.
- Sequera, J. (2004). Cultura y patrimonio. Consejo Nacional de la Cultura. Caracas.
- Tamayo y Tamayo, M. (2001). El proceso de la investigación científica. México: Editorial Limusa, S.A.